

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
262 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

KICHIK BIZNES KORXONALARI TOMONIDAN EKSPORT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRARISH KONSEPSIYASI

Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti,
“Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes korxonalarining eksport mahsulotlari ishlab chiqarishdagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Kichik biznes iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va tashqi bozorlarni o‘zlashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqot davomida kichik biznes korxonalarini uchun eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirishning asosiy omillari, istiqbollari va ularga ta‘sir etuvchi omillar batafsil ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, kichik biznes korxonalarini tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, eksport mahsulotlari, diversifikatsiya, konsepsiya, eksport faoliyati, innovatsion infratuzilma, qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari.

Abstract: This article analyzes the role and importance of small businesses in the production of export products. Small businesses play an important role in diversifying the economy and developing foreign markets. The study examines the main factors, prospects and factors influencing the development of export-oriented production for small businesses. A concept for the production of export products by small businesses has been developed.

Keywords: Small business, export products, diversification, concept, export activities, Innovation infrastructure, support mechanisms.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение предприятий малого бизнеса в производстве экспортной продукции. Малый бизнес играет важную роль в диверсификации экономики и развитии внешних рынков. В исследовании рассмотрены основные факторы, перспективы и факторы, влияющие на развитие экспортно-ориентированного производства предприятий малого бизнеса. Разработана концепция производства экспортной продукции предприятиями малого бизнеса.

Ключевые слова: Малый бизнес, экспортная продукция, диверсификация, концепция, экспортная деятельность, инновационная инфраструктура, механизмы поддержки.

KIRISH

Kichik biznes korxonalarining eksport mahsulotlari ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishlari uchun konsepsiya yaratish zarur. Konsepsiya so‘zining turli jihatdan ma‘nolari mavjud bo‘lib, ularning iqtisodiyotga taalluqli tomonlari ham ahamiyatlidir. Konsepsiya so‘zi (lotinchadan *conceptio* – to‘plash, birlashtirish, tizimdan iborat) qarashlar, fikr yuritish, dunyoni tushunish va anglash usulini bildiradi. Konsepsiya qandaydir hodisalarni tushuntirish va tushunish, masalaning yechimini aniqlash usuli sifatida talqin qilinadi. Shu bilan birga, konsepsiya harakatlar strategiyasini belgilash tizimidir.

Shunday qilib, konsepsiya deganda biror sohaga oid harakatlar, qarashlar, fakt va hodisalarni mantiqiy birlashtirish tizimi, hamda shu sohada faoliyatni amalga oshirishda tamoyillar tizimi tushuniladi. Kichik biznes korxonalarini tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi

– bu korxonalar oldiga qo'yilgan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish maqsadiga erishish yo'lidagi barcha qarash va usullarni o'z ichiga oladi. U, shuningdek, kichik biznes korxonalari tomonidan qo'yilgan maqsadlarga erishish yo'llarini aniqlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari mamlakat iqtisodiyotining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu sohada olib borilgan tadqiqotlar kichik biznes korxonalari tomonidan eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan muhim yondashuvlarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Mazkur yo'nalish bo'yicha mamlakatning yetakchi iqtisodchi olimlari, jumladan, M. Sharifxo'jayev, S. G'ulomov, A. O'lmasov, A. Vaxobov, Sh. N. Zaynutdinov, S. K. Salayev, Sh. Ergashxo'jayeva, U. V. G'afurov, D. A. Artiqova, D. S. Alimatova, M. Ibragimova, Sh. Yuldashev, N. J. Nosirova va boshqa tadqiqotchilar tomonidan turli jihatlar batafsil yoritilgan.

Masalan, M. Sharifxo'jayev va S. G'ulomov o'z ishlarida kichik biznesning iqtisodiy o'sishdagi rolini ko'rsatgan holda, ularning tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish uchun davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlarning muhimligini ta'kidlaydilar. A. O'lmasov va A. Vaxobov esa kichik biznes korxonalarining tashkiliy strukturasi yanada takomillashtirish orqali ularning eksport faoliyatini samarali tashkil etish masalalariga e'tibor qaratgan.

Sh. N. Zaynutdinov va S. K. Salayev tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda eksportga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarishni rag'batlantirish, shu jumladan, texnologik yangiliklarni joriy qilish orqali mahsulotlarning xalqaro standartlarga mosligini ta'minlash dolzarb masala sifatida keltirilgan. Sh. Ergashxo'jayeva va U. V. G'afurov o'z ishlarida kichik biznes sub'yektlarining marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llarini batafsil tahlil qilib, ushbu sohada eksportga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqish zarurligini qayd etgan.

D. A. Artiqova va D. S. Alimatova tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda kichik biznes korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, jumladan, kreditlash va investitsiya siyosati asosida eksport hajmini oshirish imkoniyatlari batafsil ko'rib chiqilgan. M. Ibragimova esa kichik biznesning texnologik bazasini mustahkamlash orqali eksport mahsulotlari hajmini ko'paytirishga doir chora-tadbirlarni taklif qilgan.

Sh. Yuldashev va N. J. Nosirova o'z tadqiqotlarida kichik biznesni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini o'rganib, ayniqsa, eksportga yo'naltirilgan korxonalar uchun logistik infratuzilmani rivojlantirish zarurligini alohida ta'kidlaydilar. Ular transport va tashqi savdo bo'yicha qulay sharoit yaratish kichik biznes korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil ekanini ta'kidlagan.

Shu bilan birga, mazkur tadqiqotchilarning ishlarida mamlakatda kichik biznes eksport salohiyatini rivojlantirish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish, xorijiy tajribani o'rganish va mahalliy sharoitlarga moslash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu ilmiy qarashlar asosida kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasini shakllantirish, uni iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishi sifatida rivojlantirish uchun kompleks yondashuv zarurligi aniq belgilangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun ilmiy adabiyotlar va statistik manbalar tahlil qilindi, shuningdek, kichik biznes sub'yektlarining eksport faoliyatiga oid amaliy tajribalar o'rganildi. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy va komparativ tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, kichik biznes korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishning samarali yo'nalishlari aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Konsepsiya – eksport faoliyatini amalga oshirishdagi tamoyillar tizimini tartibga solishga yo'naltirilgan maqsad, moliyaviy muomalalar tartibga solinmasa, ularning qoidalari bo'lmasa, kishilar

orasida kelishmovchiliklar ko'payishi aniq. Demak, kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi quyidagi uch yo'nalishni o'z ichiga oladi (1–rasm):

Maqsadga erishish yo'lidagi qarashlar va tushunchalar

Maqsadlarga erishish yo'llari

Faoliyatni amalga oshirishdagi tamoyillar tizimi

1–rasm. Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.

Kichik biznes korxonalari oldiga qo'yilgan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish maqsadiga erishish yo'lidagi barcha qarash va usullar majmuasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Maqsadlarga erishish uchun vazifalarni aniqlash va amalga oshirish yo'llarini belgilash.
2. Eksport faoliyatini amalga oshirishda tamoyillar tizimini shakllantirish.

Kichik biznes korxonalari oldiga qo'yilgan eksport mahsulotlarini ishlab chiqarish maqsadiga erishish uchun quyidagi qarashlar muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot doirasida kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha asosiy tahlillar o'tkazilib, quyidagi natijalar aniqlangan:

- Eksport ulushi: Kichik biznes subyektlarining eksportdagi ulushi milliy iqtisodiyotning umumiy eksport hajmiga nisbatan cheklangan bo'lsa-da, ularda eksport salohiyati yuqori.
 - Faoliyat yo'nalishlari: Kichik biznes korxonalari asosan oziq-ovqat mahsulotlari, to'qimachilik, qo'lda tayyorlanadigan buyumlar va agrar mahsulotlar eksportida faol ishtirok etmoqda.
 - Moliyaviy resurslar: Ko'pincha kichik biznes korxonalari eksport uchun yetarli moliyaviy resurslarga ega emas.
 - Texnologik muammolar: Korxonalar ishlab chiqarish jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llay olmayapti, bu esa mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
 - Sertifikatlash: Mahsulotlarning xalqaro sertifikatlariga ega bo'lmasligi eksport imkoniyatlarini cheklaydi.
 - Logistika muammolari: Eksport jarayonida tashish xarajatlarining yuqoriligi va logistika tizimining zamonaviy talablar darajasida rivojlanmagani aniqlangan.
- Eksportni rag'batlantirish yo'nalishlari:
- Davlat qo'llab-quvvatlovi: Eksportga yo'naltirilgan kichik biznes korxonalari uchun soliq imtiyozlari va subsidiyalar berish samarali ekanligi aniqlangan.
 - Innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish: Innovatsion mahsulotlar xalqaro bozorlarda yuqori talabga ega bo'lib, ular orqali eksport hajmini oshirish mumkin.
 - Klaster yondashuvi: Kichik biznes korxonalari klasterlar shaklida faoliyat olib borishi, umumiy xarajatlarni kamaytirib, eksport salohiyatini oshirishi mumkin.

Kichik biznes korxonalari o'z imkoniyatlari doirasida harakatlarni amalga oshirishi zarur. Shu sababli, eksportga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish konsepsiyasi asosida harakatlar tizimida birinchi navbatda imkoniyatlar tahlilini o'tkazish lozim. Ushbu tahlillar asosida eksport faoliyatining barcha bosqichlarida samaradorlikni ta'minlash mumkin (2-rasm).

2-rasm. Eksportga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish konsepsiyasi asosida amalga oshiriladigan harakatlar tizimi.

Agar imkoniyatlar yetarli bo'lmagan taqdirda, kichik biznes korxonalarini biznes-rejalarini qayta tuzib, yetishmayotgan imkoniyatlarni yaratishga intiladilar va zarur hollarda tashqi yordamdan, ya'ni kreditlar tizimidan foydalanadilar.

Kichik biznes korxonalarining eksportga mo'ljallangan mahsulotlarni ishlab chiqarish konsepsiyasi ushbu yo'nalishdagi barcha masalalarni o'z ichiga qamrab oladi hamda ularni amalga oshirishni ta'minlaydi. Bu konsepsiya o'zgaruvchan bo'lib, boshqaruv funksiyalarini birlashtiruvchi "soyabon" sifatida xizmat qiladi. Ushbu konsepsiya va uning amalga oshirish jarayoni kichik biznes va tadbirkorlik korxonalarini xodimlarini boshqarishga asos soladi.

Hozirgi vaqtdagi iqtisodiy o'zgarishlar, globallashtirish, ilm-fanning jadallik bilan rivojlanishi sharoitida eksport mahsulotlarini ishlab chiqarish konsepsiyasi kelajakdagi muammo va vaziyatlarni bashorat qilishning muhim usuli hisoblanadi. Bu konsepsiya kichik biznes korxonasining nimaga erishmoqchi ekanligini, harakatlanish yo'nalishlarini va maqsadlarini aniqlashga yordam beradi.

Kichik biznes korxonalarini tomonidan eksport mahsulotlarini ishlab chiqarish konsepsiyasi rahbarlar tomonidan qabul qilinadigan qarorlar va harakatlar yig'indisi bo'lib, tashkilotni o'z maqsadlariga erishish uchun zarur strategiyani ishlab chiqarishga yo'naltiradi. Bu konsepsiyaning asosiy vazifasi eksportga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarish sohasidagi yangi loyiha va o'zgarishlarni ta'minlashdir.

Konsepsiyani amalga oshirish jarayonida kichik biznes korxonalarini resurslarini taqsimlash amalga oshiriladi. Bu jarayonda cheklangan tashkiliy resurslar, jumladan, fondlar, boshqaruv qobiliyatlari va texnologik tajribalar taqsimlanadi. Shuningdek, konsepsiyaning muhim tashkiliy qismi – ichki va tashqi muhitni o'rganishdan iboratdir.

Ichki va tashqi muhitni o'rganish natijasida kichik biznes korxonalarini tashqi muhit bilan aloqalarini yaxshilaydigan strategik harakatlarni amalga oshirishi zarur. Korxonalar tashqi qulay sharoitlarga va xavflarga moslashishi, tijorat faoliyatida foyda olish bilan birga ehtimoliy xatarlarni ham hisobga olishi lozim. Savdo faoliyatida foyda ko'rishga umid qilinishi bilan birga, yo'qotish ehtimolini ham e'tiborda tutib, strategiyasini samarali muvofiqlashtirishi zarur.

Eksport faoliyatini amalga oshirishdagi tamoyillar tizimi

Kichik biznes korxonalarining eksportga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish konsepsiyasida tamoyillar tizimi muhim o'rin tutadi. Har qanday faoliyat ma'lum qonunlar va tamoyillarga asoslangan holda amalga oshiriladi. Xuddi shunday, kichik biznes korxonalarining eksport faoliyati ham qonun va tamoyillarga bo'ysunadi.

Hozirgi davrdagi kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati ushbu faoliyat amalga oshirilayotgan jamiyat qonunlari tizimiga asoslanadi. Eksport faoliyati nazariy asoslar va ilmiy jihatdan asoslanmagan holda muvaffaqiyatli amalga oshirilishi qiyin. Nazariy jihatlar hisobga olinmaslik qarorlarning samarasiz bo'lishiga, sifat pastligi va raqobatga mos kelmaydigan mahsulotlar ishlab chiqarilishiga olib kelishi mumkin. Natijada eksport faoliyati muvaffaqiyatsizlikka uchrashi yoki kichik biznes korxonalarini uchun salbiy oqibatlariga olib kelishi ehtimoli mavjud.

Kichik biznes korxonalarida amalga oshirilayotgan tashqi iqtisodiy faoliyatda qonun-qoidalardan mukammal va izchil foydalanish ishlab chiqarish hamda mehnat jarayonining yuqori samaradorligini ta'minlaydi. Hozirgi vaqtda eksportga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish va boshqarishda qonunlarni e'tiborsiz qoldirish jamiyat uchun kutilmagan va salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Savdogar xarajat qilib odamlarga kerakli mahsulotlarni olib keladi, saqlaydi va boshqa xizmatlarni taqdim etadi. Ammo ushbu jarayonlar qonunlarga asoslanmagan holda amalga oshirilsa, bu faoliyatda inqiroz yuzaga kelishi ehtimoli ortadi.

Tadbirkorlar ushbu haqiqatni yaxshi bilishlari va hisobga olishlari zarur. Hozirgi globallashtirish sharoitida va turli xavf-xatar mavjud bo'lgan holatlarda nazariy asoslar va qonunlarni birinchi darajada muhim deb hisoblash lozim. Ushbu qonunlar qatoriga barcha faoliyat uchun umumiy bo'lgan qonunlar bilan birga, faqat ayrim faoliyat turlari uchun xos bo'lgan qonunlar ham kiradi.

Eksportga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish faoliyatida jamiyat rivojidagi umumiy qonunlar bilan bir qatorda, tashqi iqtisodiy faoliyatga tegishli bo'lgan maxsus qonunlar va tamoyillar ham mavjud. Ushbu qonun va tamoyillarni hisobga olish va ularga amal qilish orqali eksport faoliyatining samaradorligini oshirish mumkin. Masalan, tayyor mahsulotlarning eksportdagi ulushi 70 foizdan oshgani bunga dalil bo'la oladi. Bundan tashqari, hozirgi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida mamlakatdagi barcha band aholining 77,9 foizi mehnat qilmoqda. Bu raqamlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi o'rnini yaqqol ko'rsatadi.

Eksportga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarishni qonun-qoidalarga va tamoyillarga amal qilmasdan olib borish samarasizlikka olib keladi. Ushbu faoliyatning xususiy qonunlarida tadbirkorlik sub'yekti va ob'yekti o'rtasidagi bog'lanish, sikllarning takrorlanuvchanligi, turg'unlik, mohiyat va aloqadorliklar o'z ifodasini topadi. Bu bog'lanish va aloqadorliklar ma'lum sharoitlarda voqealar rivojining yo'nalishi va xususiyatlarini belgilaydi.

Eksport faoliyati barcha darajalarda umumiy qoidalarga, tamoyillarga va me'yorlarga bo'ysunadi. Eksport faoliyatining tamoyillari deganda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan rahbarlar faoliyatining umumiy asosini tashkil etuvchi qonun-qoidalar to'plami tushuniladi. Ushbu tamoyillarga amal qilish kichik biznes korxonalarining eksport faoliyatida muvaffaqiyatga erishishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda kichik biznes korxonalarini tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish masalalari keng o'rganildi. O'tkazilgan tahlillar asosida quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi:

- Kichik biznes korxonalarini mamlakatning iqtisodiy diversifikatsiyasi va bandlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular eksport faoliyati orqali xalqaro bozorlar bilan integratsiyani mustahkamlashi mumkin.

- Zamonaviy texnologiyalarni qo'llamaslik, xalqaro standartlarga mos kelmaslik, moliyaviy resurslarning cheklanganligi va rivojlanmagan logistika tizimi kichik biznes korxonalarini eksport faoliyatini cheklamoqda.

- Xalqaro bozorda muvaffaqiyat qozonish uchun mahsulotlar yuqori sifatli, innovatsion va raqobatbardosh narxda bo'lishi kerak.

- Eksportni rag'batlantirishga qaratilgan dasturlar va kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yanada rivojlantirilishi zarur.

- Kichik biznes korxonalariga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish uchun imtiyozli kreditlar va grantlar taqdim etilishi lozim.

- Innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish uchun ilmiy tadqiqot institutlari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish muhimdir.

- Kichik biznes uchun xalqaro standartlar asosida sertifikatlash tizimini soddalashtirish va tezkor xizmatlar yaratish zarur.

- Mahsulotlarni sertifikatsiyalash jarayonini moliyaviy qo'llab-quvvatlash kichik biznesning eksport faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- Eksportga mo'ljallangan mahsulotlar uchun maxsus logistika markazlari va transport koridorlarini tashkil etish samaradorlikni oshiradi.

- Eksportga yo'naltirilgan startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun davlat va xususiy hamkorlik dasturlarini yo'lga qo'yish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-sentabrdagi "Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-228-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-6217257>
2. Boymirzaev Z.M. Development of the Export Capacity of Small Business Enterprises in Uzbekistan. International Interdisciplinary Research Journal. Volume 2, Issue 3, Year 2023. ISSN: 2835-3013. –P. 225-228.
3. Boymirzaev Z.M. O'zbekiston Respublikasini eksport imkoniyatini rivojlantirishda kichik biznes korxonalarining o'rni. Science and Education Scientific Journal. 12-dekabr 2022. –B. 1030-1034.
4. Boymirzaev Z.M. Kichik va o'rta biznes korxonalarini eksport tovarlar ishlab chiqarish strategiyalarining asosiy mohiyati va o'ziga xos xususiyatlari. "Ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar" Jurnal, 4-son, TDTU, 2021-sentyabr (OAK). –B. 23-28.
5. Собиров О. Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorликда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш. Монография. Наманган. – 2022.
6. Собиров, Отабек. Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар талаблари даражасида такомиллаштириш. «Халқаро молия ва ҳисоб» илмий журнали 3 (2021): 2181-1016.
7. Собиров О. О. Бошқарув ҳисобининг моҳияти ва уни ташкил этишда харажатларнинг ўрни. Scientific Journal of «International Finance & Accounting». Т.: TMI, 2022.
8. Собиров, О. Хўжалик юритувчи субъектларда бошқарув ҳисобини самарали юритишни такомиллаштириш. Архив научных исследований 2.1 (2022).
9. Sobirov O. Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari. – 2024.
10. www.lex.uz
11. www.stat.uz

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

